

**O‘RTA UMUMIY TA‘LIM MAKTABLARI O‘QITUVCHILARINING
KASBIY KOMPETENTLIGINI OSHIRISH ILMIY-PEDAGOGIK MUAMMO
SIFATIDA****Ismoilova Shahzoda Nurali qizi**

UriU “Ijtimoiy-gumanitar fanlar va tillar” kafedrası stajor o‘qituvchisi

Annotatsiya: Zamonaviy jamiyatning eng muhim xarakterli jihati uning barcha sohalarida globallashuvning ko‘zga tashlanayotganligidir. Globallashuv o‘z-o‘zidan tezkor xarakatlanish, zarur axborotlarni zudlik bilan qo‘lga kiritish, ularni qayta ishlash va amaliyotga samarali tatbiq qilishni taqozo etadi. Pedagoglarning o‘z ustilarida izchil, samarali ishlashlarida faoliyatga loyihali yondosha olishlari qo‘l keladi. Ularning loyihali yondoshuv asosida quyidagi modelni shakllantira olishlari maqsadga muvofiqdir. Lug‘aviy jihatdan “qobiliyat”, mazmunan esa “faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olish” ma’nosini anglatuvchi kompetentlik negizida muayyan sifatlar namoyon bo‘ladi.

Kalit so‘zlar : Qobiliyat, faoliyat, kommunikatsiya, texnologiya, kasbiy, kompetensiya, pedagog, pedagogik texnologiya.

Аннотация: Важнейшей характерной чертой современного общества является глобализация во всех его сферах. Сама по себе глобализация требует быстрого движения, немедленного получения необходимой информации, ее обработки и эффективной реализации. Педагогам полезно применять проектный подход к деятельности в своей последовательной и эффективной работе. Желательно, чтобы они смогли сформировать следующую модель на основе проектного подхода. Лексически «умение», а содержательно «компетентность», означающее «эффективное использование теоретических знаний в деятельности, способность проявлять на высоком уровне профессиональные навыки, мастерство и талант», проявляются в определенных качествах.

Ключевые слова: Способность, деятельность, общение, технология, профессионал, компетенция, педагог, педагогическая технология.

Annotation: The most important characteristic aspect of modern society is globalization in all its spheres. Globalization itself requires rapid movement, immediate acquisition of necessary information, their processing and effective implementation. It is useful for pedagogues to take a project approach to activities in their consistent and effective work. It is desirable for them to be able to form the following model based on the project approach. In the lexical aspect, certain qualities are manifested on the basis of competence, which means "ability" and "ability to use theoretical knowledge effectively in the activity, to be able to demonstrate high-level professional skills, skill and talent".

Key words: Ability, activity, communication, technology, professional, competence, pedagogue, pedagogical technology.

Mustaqillik yillari tom ma'noda O'zbekiston Respublikasi ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy taraqqiyoti istiqbolini belgilash, jahon hamjamiyati mamlakatlari safidan munosib o'rin egallashga intilish yo'lidagi keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirish bilan kechmoqda. Jahonning rivojlangan mamlakatlari tajribalarini o'rganish, mahalliy shart-sharoit, itisodiy va intellektual resurslarni inobatga olgan holda jamiyat davlatning barcha sohalarida tub islohotlarning amalga oshirilayotganligi yangidan-yangi yutuqlarga erishishni ta'minlamoqda. Turli sohalarda yo'lga qo'yilayotgan xalqaro hamkorlik garchi o'z samarasini berayotgan bo'lsa-da, biroq, milliy mustaqillikni har jihatdan mustahkamlash, erishilgan yutuqlarni boyitish, mavjud kamchiliklarni tezkor bartaraf etish jamiyat a'zolaridan alohida fidokorlik, jonbozlik, shijoat va qat'iyat ko'rsatishni talab etmoqda.

O'z navbatida, islohotlar ta'lim tuzilmasi va mazmun-mohiyatini takomillashtirish imkonini berdi. Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, «Biz ta'lim va tarbiya tizimining barcha bog'inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o'zimizning birinchi darajali vazifamiz deb

bilamiz». Hozirgi davrda ta'lim samaradorligini oshirish, mutaxassislarning kasbiy kompetentlik darajasini rivojlantirish, pedagog kadrlarni innovatsion faoliyatga yo'naltirish, oliy ta'lim muassasalaridagi o'quv jarayoniga innovatsion ta'lim va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini tatbiq etish, ilg'or xorijiy tajribalarni o'zlashtirish va maqsadli yo'naltirish oliy ta'lim tizimini modernizatsiyalashdagi dolzarb vazifalar sifatida belgilandi. Ta'lim jamiyatni isloh qilish va uni tashqi dunyo uchun yanada ochiq hamda yangi texnologiya va bilimlarga yo'naltirilgan jamiyatga aylantirishning asosiy omilidir. U nafaqat jamiyatning rivojlanish istiqboli, balki har bir insonning alohida faoliyatini oldindan aniqlaydi va belgilaydi. Bugungi kunda mehnat bozorida ustuvor o'rin egallagan kuchli raqobatga bardoshli bo'lish har bir mutaxassisdan kasbiy kompetentlikka ega bo'lish, uni izchil ravishda oshirib borishni taqozo etmoqda. Xo'sh, kompetentlik nima? Kasbiy kompetentlik negizida qanday sifatlar aks etadi? Pedagog o'zida qanday kompetentlik sifatlarini yoritish zarur? Ayni o'rinda shu va shunga o'xshash g'oyalar yuzasidan so'z yuritiladi. O'qituvchining kasbiy tavsifnomasini tuzish, unga bo'lgan talablarni aniqlash, shaxsni shakllantirishda tarbiyaning maqsad va vazifalari, qoidalari, ta'lim va tarbiya metodlari, uning qadimiy ildizlari (genezisi)ni aniqlashda Sharqning taniqli qomusiy olim va mutafakkirlarining xissalari kattadir. Buyuk Sharq mutafakkirlari Al-Xorazmiy, Al-Kindiy, Al-Forobiy, Al-Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Umar Hayyom, Sa'diy Sheroziy, Mirzo Ulug'bek, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Zaxiriddin Muhammad Boburlar birinchilardan bo'lib ta'lim metodlarini ilmiy asoslab berishdi. Anglash faoliyatini jadallashtirish, bilimlarni amaliyotda qo'llash, bilimlarning tizimlilik, ketma-ketligi, mantiqiylik, induksiya, tajriba, taqqoslash, kuzatish metodlari shular jumlasidandir. Kompetentlik" va "kasbiy kompetentlik" tushunchalarining mohiyati. Bozor munosabatlari sharoitida mehnat bozorida ustuvor urin egallagan kuchli raqobatga bardoshli bo'lish har bir mutaxassisdan kasbiy kompetentlikka ega bo'lish, uni izchil ravishda oshirib borishni taqozo etmoqda. **Xo'sh, kompetentlik nima? Kasbiy kompetentlik negizida sanday sifatlar aks**

etadi? Pedagog o'zida qanday kompetentlik sifatlarini erita olishi zarur? Ayni o'rinda shu va shunga yondosh g'oyalar yuzasidan so'z yuritiladi.

Kasbiy kompetensiyaga ega mutaxassis:

- o'z bilimlarini izchil boyitib boradi;
- yangi axborotlarni o'zlashtiradi;
- davr talablarini chuqur anglaydi;
- yangi bilimlarni izlab topadi;
- ularni qayta ishlaydi va o'z amaliy faoliyatida samarali qo'llaydi

Pedagogning kasbiy kompetentligini rivojlantirish. Kasbiy (shu jumladan, pedagogik) kompetentlikka ega bo'lishda **o'z ustida ishlash** va **o'z-o'zini rivojlantirish** muhim ahamiyatga ega. O'z-o'zini rivojlantirish vazifalari **o'zini o'zi tahlil qilish** va **o'zini o'zi baholash** orqali aniqlanadi. [3.76b]

O'z ustida ishlash - shaxs yoki mutaxassis tomonidan o'zini ijtimoiy hamda kasbiy jihatdan rivojlantirish, kamolotga erishish yo'lida maqsadli, izchil, tizimli harakatlarning tashkil etishidir. Pedagogning o'z ustida ishlashi bir necha bosqichda kechadi.

- 1- **bosqich:** O'z faoliyatini taxlil qilish asosida yutuq va kamchiliklarni aniqlash.
- 2- **bosqich:** Yutuqlarini boyitish va kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan aniq qarorga kelish.
- 3- **bosqich:** Ushbu qaror bo'yicha amaliy xarakterlarni samarali tashkil etish yo'llarini izlash.
- 4- **bosqich:** Xato va kamchiliklarni takrorlamaslikka intilish.
- 5- **bosqich:** Qabul qilingan qarorning izchil bajarilishini doimiy nazorat qilib borish.

Pedagoglarning o'z ustilarida izchil, samarali ishlashlarida faoliyatga loyihali yondosha olishlari qo'l keladi. Ularning loyihali yondoshuv asosida quyidagi modelni shakllantira olishlari maqsadga muvofiqdir. Modelda o'z ustida ishlash bosqichlari va har bir bosqichda amalga oshiriladigan vazifalar qayd etiladi. Har bir bosqich uchun

belgilangan vazifalarning samarali hal etilishi navbatdagi bosqichga o'tish imkonini beradi. Pedagogning kasbiy kompetentlikka ega bo'lishida o'zini o'zi tahlil qila olishi ham ahamiyatli sanaladi. O'z-o'zini tahlil qilish orqali pedagog o'z-o'zini ob'ektiv baholash imkoniyatiga ega bo'ladi. Zero, pedagoglarning kasbiy kompetentlik sifatlariga ega bo'lishida ularning o'z-o'zini baholash malakalariga egaligi ham muhimdir.[2. 34 b]

Mohiyatiga ko'ra o'z-o'zini baholash sub'ekt uchun shaxsiy imkoniyatlarini xisob-kitob qilish, o'ziga ob'ektiv baho berish, o'zidan qoniqishni ta'minlaydi. Qolaversa, o'z-o'zini baholash shaxsning qobiliyatini o'z kuchi bilan yuzaga chiqishiga yordamlashishi zarur. O'z-o'zini baholash qiyin, lekin shaxsni bunga bevosita tayyorlash mumkin. Har qanday mutaxassisda bo'lgani kabi pedagogning ham o'z-o'zini samarali baholay olishiga bir qator omillar ta'sir ko'rsatadi.

Bir qator omillar mutaxassis yoki shaxsning o'z-o'zini samarali baholashiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi:

Muhim omillar:

- O'zini tushunish(o'zi xaqida aniq ma'lumotlarga ega bo'lish)
- Shaxs sifatida o'z qadr-qimmatini anglash (o'zi to'g'risidagi ijobiy ma'lumotlarni to'plash)
- O'zini-o'zi nazorat qilish (o'zi to'g'risidagi shaxsiy fikrning atrofdagilar tomonidan unga berilayotgan bahoga mos kelishi).

O'z-o'zini baholash darajasi shaxsning o'z-o'zidan qoniqishi yoki qoniqmasligini belgilab beradi. Bunda o'z-o'zini baholash ko'rsatkichlari shaxs imkoniyatlariga mos kelishi lozim. O'z-o'zini oshirib yoki pasaytirib ko'rsatish o'z-o'zini baholash ko'rsatkichlarining noto'g'ri bo'lishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bashina T.F., Ilin E.P. Psixologiya tvorchestva, kreativnosti, odarennosti. - SPb.: Piter, 2009.
2. Muslimov N.A., Usmonboeva M.X., Sayfurov D.M., Turaev A.B."Innovatsion ta'lim texnologiyalari"- T.: "Sano standart" nashriyoti, 2015. - 81-b.

3. Ishmuxamedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yullari /O`rta maxsus, kasb-xunar ta'limi muassasalari utsituvchilarining malakasini oshirish va sayta tayyorlash faqo`lteti tinglovchilari, akademik litsey va kasb-xunar kollejlari utsituvchilari uchun uslubiy tavsiyalar. - T.: TDPU, 2004.
4. Sayidaxmedov N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar. - T.: Moliya, 2003
5. Yuldoshev J.G., Usmonov S. Ilg'or pedagogik texnologiyalar. - T.: O'qituvchi, 2004.